

O'zbekiston temir yo'llariga qarashli vagonlarni ta'mirlash korxonasi va depolarida chet el tajribalari asosida vagonlarni ta'mirlash jarayonlarini avtomatlashtirish va takomillashtirish

1. **Muminov Shaxriyor Djamolovich** – magistrant

2. **Nurbayev Bobomurod Safar o'g'li** – magistrant

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: O'zbekiston temir yo'llari vagonlarini ta'mirlash bo'limi mutaxassislari yuk vagonlarini ta'mirlashni avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashni oshirish bo'yicha maqsadli ishlamoqda. Vagon xo'jaligining amaldagi korxonalarini ixtisoslashtirilgan uskunalar bilan jihozlash, yangi ishlanmalarni joriy etish qo'l mehnatidan foydalanish miqdorini kamaytirish orqali vagon ta'mirlash korxonalarining moddiy texnik bazasini avtomatlashtirish, vagonlarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, yuk tashishni miqdoriy koeffitsientini oshirish kabi yirik va mahsuldor loyihalar ustida ishlanmoqda. Ishlab chiqarilgan har bir loyiha muhokamaga olinib, kerakli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Kelajakdagi maqsad ham aynan shu soha takomillashuvi va ravnaqi ustida ishlashdir.

Annotation: Specialists of the wagon repair department of Uzbekistan Railways are working purposefully to increase automation and mechanization of freight wagon repair. Equipping existing enterprises of the wagon industry with specialized equipment, introducing new developments, automating the material and technical base of wagon repair enterprises by reducing the amount of manual labor, improving the quality of wagon repair and maintenance, increasing the quantitative coefficient of freight transportation working on large and productive projects such as increasing Each produced project is discussed and necessary measures are taken. The future goal is to

work on the improvement and development of this field.

Kalit so'zlar: Avtomatizatsiya, integratsiya, harakat tarkibi, kontingent, ishlab chiqarish kompleksi, moddiy texnik baza, miqdoriy koeffitsienti, ta'mirlash majmuasi, pnevmatik.

Key words: Automation, integration, movement structure, contingent, production complex, material technical base, quantitative coefficient, repair complex, pneumatic.

Hozirgi kunda "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tasarrufidagi vagon depolarida, vagon ta'mirlash va qurish korxonalarida, texnik xizmat ko'rsatish shaxobchalari joriy ta'mir uchastkalarida va boshqa turdagi tuzilmalarida vagonlarni ta'mirlash jarayonida bir qancha dastgohlar hamda Sobiq Sovet vaqtida ishlab chiqarilgan qurilmalar va zamonaviy qurilmalar birgalikda ishlatilini b kelinmoqda. Shunga qaramay bu qurilmalardan foydalanish texnologik jarayonda ko'rsatilgan texnik jarayonlarni ko'rsatilgan vaqtda va sifatli qilib ta'mirlash qobiliyati yetarli darajada emas hamda ish unumdorligini bir qancha barobarga tushirmoqda. Sababiki, eski qurilmalarning ish faoliyati bir qancha yil oldingi uslubiyatlar va yo'riqnomalarga tayangan holda amalga oshiriladi. Zamonaviy qurilmalarning bunday turdagi eski qurilmalar bilan birgalikda qo'llanishi yangi qurilmalarning ham texnik ko'rsatkichlarida ko'rsatilgan xususiyatlarini to'la namoyon etishiga to'sqinlik qiladi va qurilmaning ishlash muddatini qisqartiradi. Xorijiy mamlakatlar misolida ko'radigan bo'lsak ularda allaqachon yangi avlod texnologiyalariga asoslangan komyuter orqali dasturlashtirilgan, dasturiy ta'minotiga ega vagon ta'mirlash korxonalari hamda ekspluatatsiya jarayonida vagonlarning harakati va ularning to'liq xarakteristikasini ifodalovchi qurilmalardan keng foydalanib kelinmoqda. Bu esa temir yo'llar salohiyatini bir necha barobarga o'sishiga turtki bo'lmoqda. O'zbekiston sharoitida vagon xo'jaligi tasarrufidagi depo, vagon ta'mirlash va qurish korxonalarida, TXSH, VYuOTSH, DASHlarda ish joylarini avtomatlashtirish, chet el mamlakatlaridagi avtomatlashtirish ishlaridan bir muncha barobar ortda qolgan va deyarli hisobga olmasa bo'ladigan darajada kam desa

ham bo'ladi. [1]

Shunday qilib, birgina Rossiya Federatsiyasi vagon xo'jaligi misolida misolida ko'radigan bo'lsak 2008 yilda joriy etilgan vagon xo'jaligi korxonalarini kompleks avtomatlashtirish loyixasidan so'ng ta'mirlashga 672 035 ta vagon qabul qilindi, bu ko'rsatkich 2007 yilga nisbatan 42 773 taga ko'p vagon ta'mirlanganligidan dalolatdir.

Yangi ishlanmalarning va avtomatlashtirilgan ish joylarining joriy etilishi, poyezdlar harakati bilan bog'liq xizmat ko'rsatuvchi sohaning vagon qabul qilish va o'tkazuvchanligini oshirib 2009-yilda vagon xo'jaligi korxonada va tuzilmalarida iqtisodiy tomonlama ijobiy natija bera boshladi. Shuni aytishimiz mumkinki avtomatlashtirilganligiga endigina bir yil bo'lgan soxa jadallik bilan rivojlandi va barqarorlashdi. 2009 yilning 6 oyi davomida 2008 yilning shu davriga nisbatan vagonlar yetkazib berish hajmi qariyb 10 % ga ko'paygan. Avtomatik qurilmalar o'rnatilganidan so'ng vagonlardagi texnik nosozliklar haqida gapiradigan bo'lsak buksaning qizib ketishi 49% ga, g'ildirak juftligidagi yoriqlar soni 50 %ga, buksa korpusi egilishi va sinishi 63 %ga, tormoz qismlaridagi nosozliklar 43%ga kamaydi. Chunki texnik xizmat ko'rsatish shahobchalari va peregonlarda o'rnatilgan zamonaviy avtomatlashtirilgan qurilmalar vagonning har bir qismini o'rnatilgan dastur orqali inson aralashuvisiz sinchiklab alohida qism qilib tekshirishga va texnik nosozliklarni aniqlashga yordam berdi. Aniqlangan nosozliklar vagon ta'mirlash korxonada va depolarga jo'natildi hamda aynan ta'mirlash jarayoni ham avtomatik qurilmalar bilan ta'mirlandi. Bu uslubning qo'llanishi teppadagi kabi yuqori ko'rsatkichli natijalarga erishishga poydevor bo'ldi. Aynan shu tipdagi bir qancha avtomatik ravishda ishlovchi ortiqcha ish kuchini talab etmaydigan bir nechta avtomatik ish joyi yaratuvchi vositalar misolida ko'ramiz.

1-rasm. Temir yo'l harakatlanuvchi tarkibini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun ko'p maqsadli o'ziyurar texnologik kompleks ("IRTRANS" MChJ)

Ushbu kompleks TXSH, VYuOTSHlarda (shu jumladan, tarkibdan ajratmasdan ta'mirlash) temir yo'l harakat tarkibini depo sharoitida, shuningdek, ixtisoslashtirilgan ta'mirlash punktlaridan uzoqda ta'mirlash uchun mo'ljallangan. Ko'p maqsadli kompleks avtomobil asosiga o'rnatiladi. Unda olti nafar mutaxassisdan iborat ta'mirlash brigadasi uchun yo'lovchi saloni, gidroelektrostantsiyaning texnologik majmuasini yuklash va tushirish uchun apparel va elektr vintli yuk bo'limi, shuningdek, ehtiyot qismlar va asbob-uskunalar uchun peshtoqi mavjud.

Yuk tashishda yuk vagonlarini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish uchun bo'limda quyidagilar mavjud: payvandlash mashinasining ishlashini ta'minlaydigan ichki yonish dvigateliga ega bo'lgan gidravlika stansiyasi, statik va dinamik gidravlik asboblar, shuningdek, dastgoh asboblari, texnologik jihozlar, armatura va zarur ehtiyot qismlar (2-rasm).

2-rasm. Ko‘p maqsadli o‘ziyurar texnologik kompleks tarkibiga kiruvchi texnologik asbob-uskunalar va qurilmalar.

Kompleksning modulli dizayni uskunani 5-7 daqiqada joylashtirish imkonini beradi. Bu esa vagonlarni ajratmasdan tezda texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlashni amalga oshirish imkonini beradi.

Kompleks quyidagi ishlarni amalga oshiradi:

- ta‘mirlash guruhi va ehtiyot qismlarni ish joyiga etkazib berish;
- payvandlash va eritib qoplash ishlarini amalga oshirish;
- prujinali kompleksni, yuk vagoni aravasining friksion klinlarini, buksa uzeli prokladkasini va markazlashtiruvchi balkani almashtirish;
- yarimochiq vagonlar lyuk qopqog‘ini to‘g‘rilash, mahkamlash va yopish;
- yuk ortilgan vagonni ko‘tarib, aravani dumalab chiqarish (g‘ildiraklar majmuasini, yon ramalarni, tayanchni, tortish moslamasini almashtirish uchun);
- podshipniklarni almashtirish va sozlash;
- tormoz uskunalarini ta‘mirlash;
- rezbali ulanishlarni bo‘shatish va mahkamlash;
- metall profilni, listni kesish;

- metall buyumlarni ta'mirlash, tozalash va silliqdash ishlari.

kabi ko'plab funksiyalarga ega. [2]

3-rasm. T1365M (MMRK) mobil kichik o'lchamli ta'mirlash majmuasi

3-rasmda T1365M (MMRK) mobil kichik o'lchamli ta'mirlash majmuasi ko'rsatilgan - "Rossiya temir yo'llari" TsV OAJ konstruktorlik byurosi ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi.

Mobil kichik o'lchamli ta'mirlash majmuasi quyidagi operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan:

- ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish vaqtida yuk vagonining (yoki bir nechta vagonli poezdning) harakati;
- yarimochiq vagonning tushirish lyukining qopqog'ini olib tashlash-o'rnatish;
- prujinani va friksion klinlarini almashtirish uchun reszor ustki balkasini ko'tarish;
- skolzun qutisini almashtirish uchun shkorenli balkani ostidan ko'tarish;
- markazlashtiruvchi balkani almashtirish uchun avtosepkadan ko'tarish;
- yarimochiq vagonning lyuk qopqog'ini mahkamlash;
- boltli ulanishlarni bo'shatish va mustahkamlash.

MMRK qo'shni yo'llarning o'qlari orasidagi masofa kamida 6 m bo'lgan yo'llar orasidagi

ishlash uchun ixtisoslashgan. Lyuk qopqog'ini olib tashlash yoki o'rnatish yo'llarning o'qlari orasidagi masofa kamida 8,5 m bo'lgan yo'llar orasida amalga oshirilishi mumkin. Kompleks o'ziyurar avtomobil (MKSM-800, ESHOZKO yoki EP1616) asosida ishlab chiqariladi. U vagonida ta'mirlashni amalga oshirish uchun almashtiriladigan quvvat modullarini o'z ichiga oladi . Ta'sir qiluvchi omillar quyidagilardir:

- mehnat xarajatlarini kamaytirish, kontingentni bo'shatish (ikki kishidan bir kishiga);
 - bitta vagonga xizmat ko'rsatish vaqtini qisqartirish (30 daqiqadan 15 daqiqagacha).
- Bitta kompleksdan foydalanishning taxminiy iqtisodiy samarasi 1 milliard so'mni tashkil qiladi (yiliga). Ya'ni vagon depoga borib ta'mirlanish oldini olib, o'z joyida ta'mirlanadi

5-rasm. Gidravlik va pnevmatik asboblari uchun mobil stantsiya

T 1371.01 gidravlik va pnevmatik asboblari uchun mobil stantsiyasi TXSH, VYuOTSH sharoitida yuk vagonini ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish paytida quyidagi operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan:

- prujinani va friksion klinlarni almashtirish uchun resor ustki balkasini ko'tarish;
- skolzun qutisini almashtirish uchun vagon kuzovini shkvorenli balkadan ko'tarish;

- buksa uzelini yedirilishga chidamli bo'lgan prokladkasini almashtirish uchun yon ramani ko'tarish;
- markazlashtiruvchi balkani almashtirish uchun avtosepkani ko'tarish;
- lyuk qopqoqlarini mahkamlash; boltli ulanishlarni bo'shatish va mustahkamlash;
- tutqichni to'g'rilash;
- metallni kesish va tozalash. Ushbu mobil post pnevmatik vosita tomonidan boshqariladigan gidravlik stantsiyani ishlatishda analoglardan farq qiladi. Hidroelektrostantsiyaning pnevmatik o'tkazgichidan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:
 - xarajatlarni kamaytirish va keyingi xizmat ko'rsatishni soddalashtirish;
 - shovqin darajasini pasaytirish;
 - atrof-muhitga zararli chiqindilarning yo'qligi;
 - yong'in xavfini kamaytirish;
 - yopiq joyda postning ishlash imkoniyati. [3]

Ko'rib chiqqanimizdek ushbu qurilmalarni O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi vagon parklarida va texnik xizmat ko'rsatish shaxobchalarida, vagonlarni yuk ortishga tayyorlash shaxobchalarida, joriy ta'mirlash uchastkalarida va peregonlarda qo'llash bir qancha ishni yengillashtirgan va iqtisodiy tomondan foydali bo'lishiga olib keladi. Yangi asosiy vositalar va texnologiyalarni ishga tushirish sharoitida mehnatni tashkil etish barobarida vagon ta'mirlash korxonalarida, temir yo'l tarmog'larida qo'l mehnatini qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi darkor. Yagona tashish jarayonining muntazam takomillashtirilishi, yuk vagonlarini ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish sifatiga talablar ortib borayotganini hisobga olib, vagon xo'jaligi boshqarmasi tomonidan faoliyat yuritayotgan vagon sanoati korxonalarini yangi texnologik uskunalarni bilan jihozlash ishlari davom ettirish hamda bu resurslarni tejash va temir yo'l sanoatini rivojlantirish bo'yicha investitsiya dasturlari doirasida amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.tashkent.railway.uz
2. www.scbist.com
3. www.vagon.by